

QARAQALPAQSTAN TELEKANALIDA SPORT KO'RSATUVLARINING JANRIY XUSUSIYATLARI

Sadatdinova Xurliman Aybek qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322134>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpaqstan telekanalida efirga uzatilayotgan sport ko'rsatuvlarining janriy xususiyatlari jurnalistik tahlil asosida yoritiladi. Tadqiqotda sport ko'rsatuvi murakkab telejanr sifatida ko'rib chiqilib, unda axborot, reportaj, tahlil va suhbat janrlarining o'zaro uyg'unlashuvi ochib beriladi. Shuningdek, sport ko'rsatuvlarining strukturaviy tuzilishi, til-uslubiy xususiyatlari hamda ularning auditoriyaga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada Arena sport ko'rsatuvi misolida hududiy televideniya sport jurnalistikasining rivojlanish tendensiyalari, ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyati va janrlararo sintezi ilmiy asosda izohlanadi. Tadqiqot natijalari sport jurnalistikasini nazariy va amaliy jihatdan takomillashtirish uchun muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: sport jurnalistikasi, sport ko'rsatuvi, televideniye janrlari, sport reportaji, tahliliy dastur, Arena ko'rsatuvi, hududiy telekanal, auditoriya ta'siri

Zamonaviy telejurnalistikada sport ko'rsatuvlari axborot berish bilan birga ijtimoiy, madaniy va tarbiyaviy vazifalarni ham bajaradi. Shu bois hududiy ommaviy axborot vositalari, xususan Qoraqalpaqstan telekanali, sport mavzusini yoritishda janrlararo uyg'unlikka asoslangan dasturlarni shakllantirmoqda. Aynan mana shu jarayon sport ko'rsatuvlarining janriy xususiyatlarini chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Eng avvalo, sport ko'rsatuvi murakkab telejanr sifatida namoyon bo'lib, unda axborot, reportaj, suhbat va tahlil elementlari bir butun holda qo'llaniladi. Shu sababli bunday ko'rsatuvlar oddiy sport yangiliklaridan farq qilib, tomoshabinga nafaqat voqea natijasini, balki uning mazmun-mohiyatini ham yetkazishga xizmat qiladi. Demak, sport ko'rsatuvlari janriy jihatdan sintezlangan xarakterga ega bo'lib, jurnalistdan keng ko'lamlı professional mahoratni talab etadi [5, 153-157].

Shu bilan birga, Qoraqalpaqstan telekanalida sport ko'rsatuvlarining asosiy qismi axborot va tahliliy yo'nalishlarning uyg'unligi asosida qurilganini kuzatish mumkin. Masalan, ko'rsatuvlarning boshlanishida, odatda, sport haftaligining eng muhim voqealari qisqa axborot shaklida beriladi, keyinchalik esa bu voqealar batafsil sharhlanadi. Natijada, tomoshabin dastlab faktlar bilan tanishadi, so'ngra esa ularning sabab va oqibatlari haqida kengroq tasavvurga ega bo'ladi.

Ayni paytda sport ko'rsatuvlarida reportaj unsurlarining faol qo'llanilishi ularning janriy o'ziga xosligini yanada kuchaytiradi. Chunki reportajga xos bo'lgan dinamizm, emotsional ohang va bevosita guvohlik hissi sport ko'rsatuvining ta'sirchanligini oshiradi. Xususan, stadiondan uzatiladigan lavhalar, musobaqa jarayonidagi keskin lahzalar va tomoshabinlar reaksiyasi ko'rsatuv mazmunini jonlantiradi. Shu tariqa sport ko'rsatuvi tomoshabinni voqea markaziga olib kiradi [3].

Bundan tashqari, sport ko'rsatuvlarida tahliliy unsurlar ham muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, musobaqadan keyingi muhokamalar, statistik ma'lumotlar va mutaxassislar fikrining berilishi dastur mazmunini boyitadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, sport ko'rsatuvi nafaqat axborot manbai, balki sport jarayonlarini anglash va baholash vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi [2].

Mazkur fikrlarni Arena ko'rsatuvi misolida yaqqol ko'rish mumkin. Avvalo, "Arena" dasturida sport voqealari muntazam va tizimli tarzda yoritiladi. Dastur davomida, bir tomondan, so'nggi musobaqalar natijalari berilsa, ikkinchi tomondan, ushbu natijalar tahliliy sharh bilan boyitiladi. Shu sababli "Arena" ko'rsatuvi sof axborot dasturidan ko'ra kengroq janriy doiraga ega.

Shuningdek, "Arena" ko'rsatuvida suhbat janrining faol qo'llanilishi uning janriy rang-barangligini oshiradi. Dasturda sportchilar, murabbiylar va mutaxassislar bilan olib boriladigan suhbatlar orqali sportning ichki muammolari, tayyorgarlik jarayonlari va kelgusi rejalar yoritiladi. Natijada, tomoshabin sportni faqat musobaqa sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy jarayon sifatida ham qabul qila boshlaydi.

Bundan tashqari, til va uslub masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, sport ko'rsatuvlarida, jumladan "Arena" dasturida, emotsional-ekspressiv vositalar keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, sport terminlari, qisqa va lo'nda gaplar, shuningdek, obrazli ifodalar dastur nutqining jonli va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Aynan mana shu uslubiy xususiyatlar sport ko'rsatuvining auditoriyaga yaqinlashuviga xizmat qiladi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, sport ko'rsatuvlari ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Chunki ular yoshlarni sport bilan shug'ullanishga undaydi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi va hududiy sport yutuqlarini ommalashtiradi. Demak, Qaraqalpaqstan telekanalida sport ko'rsatuvlari jamiyatda muhim ijtimoiy vazifani bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, Qaraqalpaqstan telekanalida sport ko'rsatuvlari janriy jihatdan murakkab va ko'p qirrali bo'lib, axborot, reportaj, tahlil va suhbat janrlarining uyg'unligi asosida shakllangan. Ayniqsa, "Arena" ko'rsatuvi misolida sport dasturlarining zamonaviy jurnalistik talablarga mos ravishda rivojlanib borayotganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga, kelgusida bunday ko'rsatuvlarda tahliliy yondashuvni yanada chuqurlashtirish va interaktiv media imkoniyatlaridan kengroq foydalanish sport jurnalistikasining muhim istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Allamberganova, P. (2014). *Telejurnalistika janrlari*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
2. Ilmira, S. *SPORT TELEKANALIDA SPORT JURNALISTLARI VA ULARNING YANGILIKLAR UZATISH TEZLIGI*.
3. Islomov.D. (2021). *Sport va jurnalistika: Tezkor yangiliklar yoritish usullari*. Toshkent: O'zbekiston Matbuot.
4. Karimov.T. (2020). *Sport jurnalistikasining rivojlanishi*. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
5. Oybekovna, T. L. (2025, October). *RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA SPORT JURNALISTIKASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR, MUAMMO VA YECHIMLAR*. In *Conferences* (Vol. 1, No. 3, pp. 153-157).
6. Otto, M., & Thornton, J. (2023). *NODAVLAT TELEKANALLARDA AXBORIY JANRLAR O'ZGACHALIGI. QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 1246-1248*.